

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА БЎЛГАН ДАУН СИНДРОМИ МАВЖУД БОЛАЛАРДА СОҒЛОМ ЎСМИРЛАР БИЛАН АНТРОПОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Тешаев Шухрат Жумаевич
профессор

Очилова Дилором Абдукаримовна
доцент

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682507>

Аннотация. Даун синдроми мавжуд ўсмирлик даврида бўлган болаларда антропометрик кўрсаткичларнинг қиёсий тавсифига бағишланган. Бухоро вилояти репродуктив маркази, она-бола саломатлиги, ҳамда ирсий касалликлар бўлимларида Даун синдроми мавжуд ўсмирлик даврида бўлган болаларда учраш даражаси, ҳамда Даун синдромининг ўзига хос клиникаси ва замонавий тадқиқот усуллари келтирилган.

Калит сўзлар. Даун синдроми, иммун статус, репродуктив функция, қон тизими, моддалар алмашинуви, респиратор инфекция, антропометрик кўрсаткич.

Кўплаб адабиётларда Даун синдроми учун хос бўлган юрак-томир, ошқозон-ичак, эндокрин, иммунологик, гематологик симптомокомплекслар ҳақида маълумотлар келтирилган, шунингдек ортопедик патологиялар, кўриш ва эшитиш бузилишларини ўрганиш натижалари келтирилмоқда [1,8,9].

Хромосомаларнинг 21-жуфти бўйича трисомия – Даун синдромига юқори қизиқиш унинг тез-тез учраши, клиник белгиларининг чекланганлиги, шунингдек бошқа хромосома синдромлари билан таққослаганда яхшироқ яшовчанлик ва шу сабабдан – эрта диагностика қилиш имконияти билан тушунтирилади. Даун синдроми (ДС) – хромосомали патологиянинг энг кўп учрайдиган ва яхши ўрганган шакли, бунда ақлий ривожланишда кечикиш беморнинг ўзига хос ташқи кўриниши билан уйғунликда бўлади. Кўп тарқалганлиги (янги туғилган чақалоқларнинг 1:500-1:800 қисми) ва ДС нинг олигофрениянинг барча хромосома шакллари орасида устунлик қилиши қўшимча 21-хромосомали ҳомилаларнинг бачадон ичида ҳалок бўлиш даражасининг нисбатан пастлиги ҳамда бундай беморларнинг нисбатан узоқ яшовчанлиги билан боғлиқ [1,3,8]. Хромосома касалликлари – хромосомаларнинг сони ва тузилиши бузилиши билан боғлиқ бўлган, ривожланишда кўплаб нуқсонлар билан кечадиган ирсий касалликларнинг катта гуруҳи. Хромосома аномалияларининг патологик эффекти бачадон ичида ҳалок бўлишнинг бош омилларидан бири бўлиб, зигота босқичидаёқ вужудга келиши мумкин [5,8].

Даун синдромининг бош ўзига хос жиҳати ота-оналарнинг жинсий хужайраларида тасодиқий de novo мутациялар (меёз бўлинишларидан бирида, кўпинча – оогенез жараёнида хромосомаларнинг ажралмаслиги) натижасида касалликнинг аксарият ҳолатлари (барча Даун синдроми ҳолатларининг 80% игача) юзага келиши ҳисобланади. Даун синдроми ҳолатларининг фақат кичик қисми – оилавий хромосома тузилиши нотурғунлашган вариантнинг натижаси [2,5,6,8,10]. Даун синдромига ҳам хорижий, ҳам мамлакатимиз тадқиқотчиларининг кўп сонли монографиялари ва мақолалари бағишланган. Кўплаб ишлар Даун синдроми учраш частотасини ўрганиш,

мозаикали вариантларнинг ўзига хосликлари, иммун статус, репродуктив функция, қон тизими, моддалар алмашинуви ва бошқаларга бағишланган кўплаб ишлар қилинган [3,9].

Антропометрия - антропологик кузатув натижалари йиғиндиси бўлиб, юқорида таъкидланган кўрсаткичларнинг ўзгарувчанлигини даражаси тўғрисида тўлиқ маълумот олиша ёрдам беради. Жисмоний ривожланишга атроф - муҳит, ирсият, ижтимоий омиллар, меҳнат ва яшаш шароити, овқатланиш, жисмоний фаоллик ва спорт машғулоти, организмнинг аъзо ва тўқималаридаги турли патологиялар таъсир қилади.

Даун синдроми мавжуд ўсмирлик даврида тана, кўкрак қафаси, юқориги ва пастки мучалар, бош ҳамда юз морфометрик параметрларини ўрганиш ва уларни баҳолашда шартли равишда маълум бир контингент, яъни соғлом ҳаёт тарзидаги ўсмирларнинг антропометрик параметрлари билан таққослаш зарур. Ушбу бобда тасодифий тадқиқотлар муҳимлигини ва танланган ёш гуруҳларининг репрезентативлигини ҳисобга олган ҳолда, ушбу танланган ёш гуруҳидаги текширилувчилар сони ва тадқиқот усуллари ҳақида материаллар тақдим этилган.

Тана вазнини аниқлаш. Даун синдроми мавжуд бемор ўсмирлар ва тадқиқот учун олинган соғлом ўсмирлар тана вазнини аниқлаш учун тиббиёт тарозисидан фойдаланилди. Унинг юқори қисмида бўлинмалари мавжуд. Пастки қатордаги бўлинмалар ўнлаб килограммга, юқори қисмдагилар эса ҳар 50 г га бўлинма ҳосил қилган. Тарози тортишдан олдин текширилади. Ўсмирлар оч қоринга, кийим-кечак ва поябзалсиз текширилади. Текширилувчи тарози майдончасининг ўртасида осойишта туриши керак. Олинган маълумотлар килограмм (кг) билан кўрсатилади.

Бўй ўлчагич ёрдамида бўйни ўлчаш. Даун синдроми мавжуд бемор ўсмирлар ва тадқиқот учун олинган соғлом ўсмирларда бўй узунлиги турган ва ўтирган ҳолатда стандарт бўй ўлчагичдан фойдаланилган ҳолда ўлчанди. Текширилувчи (турган ҳолатда ўлчанаётганда) бўй ўлчагичнинг пойгагига туриб, унинг тик устунига орқаси билан туриб, устунга товон, думба, энса ва куракларини тегизади. Қўллар тана бўйлаб пастга туширилган бўлиши керак. Бўй ўлчагичнинг ҳаракатчан планшети бошнинг энг юқори чўққисига туширилади. Бўйни ўтирган ҳолатда текширилганда ўсмир бўй ўлчагичнинг ўриндиғига ўтирғизилади. Бунда ўсмир думғазаси ва курак оралиғи соҳаси тахтага тегиб туриши лозим.

Кўкрак қафаси айланасини ўрганиш усуллари

Даун синдроми мавжуд бемор ўсмирлар ва тадқиқот учун олинган соғлом ўсмирларда кўкрак қафаси айланасини ўрганиш учун сантиметрли тасма ишлатилди. Кўкрак қафаси айланаси тинч ҳолатда, тўлиқ нафас чиқарилганда ва нафас олишнинг чўққисидида ўлчанади. Тасма қўллар юқорига кўтарилган ҳолатида орқа томондан курак пастки бурчакларига, олдиндан IV қовурға сатҳида (кўкрак безлари сўрғичи устидан) қўйилади. Кейин ўсмирдан максимал нафас олиш сўралади ва кўкрак қафаси айланаси ўлчанади, сўнгра ўсмир тўлиқ нафас чиқаргандаги кўкрак қафаси айланаси ўлчанади.

Кўкрак қафасининг олдинги – орқа ва кўндаланг диаметрларини ўлчаш учун тазомердан фойдаланилди. Кўкрак қафасининг олдинги – орқа диаметрини ўлчашда тазомернинг битта оёқчаси VII қовурға тоғайининг тўш суягига, иккинчи оёқчаси эса VII кўкрак умуртқаси ўткир ўсиғига қўйилади.

Кўндаланг диаметрини аниқлашда тазомернинг бир нуқтаси тўш суягининг пастки чеккаси сатҳида, иккинчи нуқтаси эса шунга мос кўкрак умуртқасининг ўткир ўсиғига қўйилади.

Юқори мучалар антропометрик кўрсаткичларини ўрганиш усуллари

Даун синдроми мавжуд бемор болалар ва соғлом болаларда елка кенглигини аниқлаш учун тасма ўнг ва чап курак суяги акромиал ўсиғининг чекка нуқталарига қўйилиб, улар ораси ўлчанади.

Қўл узунлигини аниқлаш учун сантиметрли тасма курак суяги акромион ўсиғи чеккасидаги энг ташқи нуқтасидан III бармоқнинг тирноқ фалангасидаги энг дистал нуқтага қўйилади.

Елка узунлигини аниқлашда сантиметрли тасма елкадан елка суяги бошчасининг юқори нуқтасидан билак нуқтасигача қўйилади.

Билак узунлиги - билак нуқтасидан билак суяги бигизсимон ўсиғининг пасткидаги бигизсимон нуқтагача ўлчаниб аниқланади.

Қўл панжаси узунлиги эса бигизсимон нуқтадан III бармоқнинг тирноқ фалангасидаги энг дистал нуқтагача ўлчаниб аниқланади.

Елка айланаси икки бошли мускулнинг энг қалин жойидан ўлчанади. Елка айланаси 2 хил ҳолатда ўлчанади:

1. Қўлни эркин ҳолатда пастга тушириб, мускулни бўшаштирган ҳолда
2. Қўлни тирсак бўғимида букиб, мускулни таранглаштирган ҳолда.

Инструментал текшириш усуллари

Тадқиқот давомида барча болалар, ҳатто юрак нуқсонининг клиник ифодаланган белгилари бўлмаган ҳолатда ҳам электрокардиографик (ЭКГ) ва эхокардиографик (ЭХОКГ) текширувига ва зарурат бўлганида мос келувчи ихтисослаштирилган кардиологик/кардиожарроҳлик стационарлари ва диспансерларига даволашга йўналтирилди.

Барча беморларга ҳар йили қонда тиреоид гормонлар даражасини ўрганиш тавсия этилди. Қалқонсимон без патологияси аниқланганида болалар эндокринолог кузатувида бўлди, қўшимча текширув ўтказилди, мос келувчи даволаш тайинланди.

Қон ва пешобнинг клиник таҳлили соғлом болалар учун декретланган муддатларда ўтказилди. Гематологик бузилишлар аниқланган болалар фоизи аниқланди. 6 ой ва ундан ортиқ сақланган ўзгаришлар турғун сифатида баҳоланди.

Барча тадқиқот гуруҳидаги болаларга аудиограмма ўтказиш орқали эшитиш қобилиятини текшириш, кейинчалик ҳар йили эшитиш қобилиятини аудиометрик назорат қилиш тавсия этилди.

Барча болалар мунтазам равишда: окулист, ортопед, невролог, стоматолог ва бошқа мутахассислар томонидан соғлом болалар учун белгиланган, қоидалаштирилган муддатларга мувофиқ ва зарурат бўлганидан ундан кўпроқ текширилди.

Кўрсатмалар бўйича болалар иммунолог, гематолог, нейрожарроҳ, эпилептолог ва стоматолог маслаҳатига йўналтирилди, у ерда уларга қўшимча ихтисослаштирилган текширув ва зарурат бўлганида даволаш ўтказилди.

Овқат ҳазм қилиш тизимининг бузилишларида клиник белгиларга мувофиқ кални копрологик тадқиқоти, калда углеводлар миқдорини аниқлаш тадқиқотини ўз ичига олувчи текширув тайинланди, қонда ихтисослашган антитаналар даражаси ва

бошқалар аниқланди. Турғун қабзият ҳолатида болалар Гиршпрунг касаллигини истисно қилиш учун жарроҳ маслаҳатида бўлишди. Даволаш белгиланган ташхисга мувофиқ ўтказилди. Целиакиянинг иммунологик скрининги, шунингдек HLA-DQ8\DQ2 DNK типланиши ўтказилмади.

Атлантаксиал нотурғунликнинг рентгенологик таҳлили 4 ёшдан катта болаларга кўрсатилган.

Полисомнограмма уни ОМС полиси бўйича ўтказиш имконсизлиги туфайли кам ҳолатларда олиб борилди. Уйқуда обструктив апноэ синдромига шубҳа бўлганида отоларинголог маслаҳати тайинланиб, электроэнцефалографик тадқиқот (ЭЭГ) ўтказилди.

Эрта ёшли болаларда мунтазам равишда психомотор ва нутқ ривожланиши тезликлари баҳоланди. Беморларнинг бир қисми неврологлар тавсия этган психикани кўзғатувчи терапия олишди. Миянинг электр фаоллигини баҳолаш, шунингдек эхоэнцефалографик тадқиқот ва бош миянинг магнит-резонанс томографияси мутахассислар томонидан кўрсатмалар бўйича ва баъзи ҳолатларда, ноотроп препаратларни қўллаш орқали тайинланди.

Психомотор ва нутқ ривожланиши тезлигини ўрганиш учун мазкур гуруҳ болаларида кўникмаларнинг юзага келиш муддатлари баҳоланди. Гуруҳга 21-хромосома трисомияси мавжуд болалар кўшилди, уларнинг Эрта ёрдам кўрсатиш Марказига биринчи бор мурожаат қилганида ёши 12 ойдан ортиқни ташкил этди. Болаларга педагогик ёрдам кўрсатишни бошлаш муддатлари, мутахассис-дефектолог ташрифларининг частотаси, шунингдек ноотроп терапиянинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги эътиборга олинмади. Кўникмалар пайдо бўлишининг медианалари, шунингдек энг эрта ва энг кечки муддатлари ҳисобланди.

13 дан 16 ёшгача болаларга номограмма ишлаб чиқиш учун стандарт усулларда тана узунлиги, вазни ва бош айланасининг динамик ўлчови ўтказилди.

ДС мавжуд болалар ва уларнинг ота-онасида бармоқ ва кафтларнинг дерматоглифика таҳлили бўёқ воситасида қоғозга туширилган из ёрдамида олиб борилди. Қиррасимон суръат ўрганилди, нақшлар кафт қатламларининг тури ва дерматоглификанинг бошқа ўзига хосликлари ўрганилди. Трисомиянинг исталган шаклига эга болалар бармоқ ва кафт излари эътиборга олинди. Маълумотлар жадвалга киритилди. Назорат гуруҳи сифатида Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти ходимлари томонидан бармоқ ва кафт излари олинди. Назорат гуруҳига шунингдек шаражада узоқ қариндошлар киритилди (буви, бобо, соғлом уруғлар ва шажарада иккиламчи уруғлар).

References:

1. American Academy of Pediatrics. Committee on Sports Medicine and Fitness . Atlantoaxial instability in Down syndrome: subject review. Pediatrics. - 2022.-p.151-153
2. Ghobadi H., Rajabi H., Farzad B., Bayati M., Jeffreys I. Anthropometry of world-class elite handball players according to the playing position: reports from men's handball world championship 2019. J Hum Kinet. - 2019. – No. 39. – P. 213-220.
3. Газиева З.Ю. Гимнастика билан шуғулланувчилар юрак-қон томир тизимининг функционал ҳолатини баҳолашнинг самарадорлиги / Биология ва тиббиёт муаммолари. - 2020. - № 4 (80). - С. 55-56.

4. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
5. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
6. кизи Наркулова, И. Р. (2022). ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 185-193.
7. Махмудов, Р. М., & Акбаров, Л. И. (2021). ҲАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(2).
8. Хайдаров, И. О. (2023). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА КАСБИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. PEDAGOGS jurnali, 32(3), 40-42.
9. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
10. Karshiyeva D.R., The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402\
11. Karshiyeva D.R., The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period
12. Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
13. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
14. Sharipova G. I. Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
15. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.
16. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
17. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.
18. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
19. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.

20. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.

INNOVATIVE
ACADEMY